

Научная статья

УДК 81.373.612.2

DOI: 10.5281/zenodo.16224420

**МЕТАФОРА В ГОРОСКОПИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ:
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ¹²**

© 2025 А.М. Мубаракшина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

ORCID 0000-0002-2595-1254

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются метафоры в современных гороскопических текстах с позиции когнитивной лингвистики. На материале анализа 200 контекстов было установлено, что к числу основных функций относятся номинативно-образная, эмотивно-воздействующая, манипулятивная, дискурсообразующая, эстетическая функции, функция упрощения астрологических концепций. Иными словами, метафоры делают текст гороскопа простым и привлекательными для читателя, вызывают эмоциональный интерес, наделяют его вариативностью трактовок и приближают его к художественному произведению. В работе применяется интегративный подход, сочетающий методы когнитивной лингвистики, дискурс-анализа и концептуальных исследований. Доказано, что метафоризация в гороскопах базируется на универсальных когнитивных моделях («природа → человек»; «вещи → человек», «образ → инструкция» и т.д.), но реализуется через культурно-специфичные языковые формы. Особое внимание уделяется метафорическим комплексам – развернутым системам взаимосвязанных образов, создающим целостную картину прогноза. Работа вносит вклад в изучение механизмов вторичной номинации в эзотерическом дискурсе.

Ключевые слова: русский язык, гороскопический текст, концептуальная метафора, языковая метафора, метафорическая модель, функционирование, астрологические концепции, бытовые аналогии, образность, персонализация, социативность, эстетика, манипуляция, семантическая емкость.

Для цитирования: Мубаракшина А.М. Метафора в гороскопическом тексте: функциональный аспект / А.М. Мубаракшина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 80–89. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16224420>

Введение. Метафоризация в языке как результат деятельности человеческого сознания неизбежна, поскольку «сознание человека от природы обладает несколькими фундаментальными способностями, которые составляют основу механизма метафоризации» [3, с. 51]. Во-первых, это способность анализировать, то есть рассматривать объекты окружающей действительности как совокупность их структурных элементов. Так, горы в природном ландшафте имеют подножие, склон, седловину, вершину и т.д.; река воспринимается как единое целое, обладающее устьем, руслом, берегами, рукавом, поймой и т.д.

Во-вторых, человек способен обособлять не только составные части ментальных категорий, которыми мыслит, но и «примерять» их на другие, зачастую разнородные объекты. В конечном счете, представление двух объектов, как подобных, и замещение на этом основании одного представления другим именуется в когнитивной лингвистике

¹² Исследование выполнено в рамках реализации Гранта Академии наук Республики Татарстан для молодых постдокторантов с целью дальнейшей защиты докторской диссертации.

метафорическим мышлением. Из этого логически следует, что замещаться способны не только представления об объектах, но и их наименования. Становится очевидным, что механизм порождения метафоры имеет когнитивную, а не языковую природу.

Основанием для метафорического переноса могут служить различные фрагменты личного опыта: «человек запечатлел в языке свой физический облик, свои внутренние состояния, свои эмоции, свой интеллект, свое отношение к предметному и непредметному миру, природе...» [2, с. 3]. Особый интерес в аспекте функционирования метафор представляет гороскопический текст, язык которого символичен по своей природе. Гороскоп как сценарий жизни человека, «написанный» преимущественно лексемами, актуализирующими вторичную номинацию, невозможно адекватно интерпретировать без анализа вкрапленных в него метафор.

Актуальность изучения вербализованных образов в гороскопах обусловлена их ролью в познании, коммуникации и культуре. Они не только отражают механизмы человеческого мышления, но и активно влияют на массовое сознание, что делает их важным объектом для науки в эпоху цифровых медиа.

Материалы и методы исследования. Вербальной манифестацией концептуальной метафоры является языковая метафора [9, с. 25–39], именно ее анализ позволяет выйти на глубинные механизмы метафоризации. И если концептуальная может существовать без языковых форм, например в виде жестов (человек, сжимающий кулаки, визуализирует агрессию или гнев; указание на часы на всех языках подразумевает представление о временных рамках; воздушный поцелуй обозначает симпатию или любовь и т.д.), то языковая метафора имеет конкретную лексико-синтаксическую реализацию в речи.

Из указанного различия логически следует еще одно: если концептуальные метафоры являются универсальными в любой культуре, то языковые могут приобретать уникальную репрезентацию в конкретной культуре и соответствующем ей языке или языкам. Рассмотрение, таким образом, языковых метафор «лишь фрагментарно позволяет судить о концептосфере, хотя более удобного доступа к концептосфере, чем через язык, видимо, нет» [11, с. 8].

Принимая во внимание механизмы метафоризации, описанные Г.И. Берестневым [3, с. 55], можно полагать, что анализ готовой метафоры происходит в обратном направлении, а именно: 1) идентификация метафоры в тексте; 2) определение образа, который создается данной метафорой; 3) анализ ключевых характеристик, присущих данному образу; 4) поиск предметов, явлений, процессов, которые обладают схожими искомыми характеристиками; 5) определение когнитивной природы данных характеристик. Чтобы метафора явно указывала на конкретный образ и его прототип, необходимо, чтобы подобные переносы признаков были системными и культурно значимыми, тогда исследователь может на основе различных характеристик осуществлять поиск подходящего образа из перечня похожих.

Изначально в поле зрения исследователей попадали преимущественно политические метафоры в публицистике [8; 13; 16 и др.], а также метафоры в идиостиле писателей [6; 12; 15 и др.]. Сейчас же становится ясным, что в фокус внимания должны попасть и те метафоры, которые участвуют в архитектонике гороскопа, поскольку именно эти тексты становятся неотъемлемым атрибутом глобального информационного пространства. Отсутствие работ в данной области обуславливают безусловную новизну нашего исследования. В качестве эмпирического материала был использован корпус гороскопических текстов,

составленный методом сплошной выборки из печатных и цифровых тематических изданий, содержащих метафоры. Всего было проанализировано 200 текстов.

Основная часть. Под метафорой можно понимать скрытое сравнение, обусловленное «культурными и социальными конвенциями» [1, с. 9], в результате которого возникает вторичная непрямая номинация знака. В текстах гороскопа она играет ключевую роль, поскольку значительно расширяет семантический потенциал внутренней формы прямой номинации. Это обусловлено в первую очередь возможностью проецирования характеристик конкретных предметов на абстрактные сущности: *Дружеское расположение Урана и Юпитера с 3 по 9 августа придаст делам Овнов необходимое ускорение* [19, с. 6]. В данном контексте можно наблюдать антропоморфную метафору, а также метафору, описывающую механическое воздействие на абстрактный объект.

Рассмотрим подробнее первый пример – *дружеское расположение Урана и Юпитера*. Здесь метафорический перенос осуществляется на основе представлений о социальных отношениях, которые экстраполируются на взаимное расположение планет. Признанный в астрофизике факт, что аспекты планет реально могут влиять на гравитационные поля друг друга, переосмысливается в астрологии как энергетическое воздействие на судьбу человека. Проявляется так называемая научная аллюзия.

В данном контексте задействуется когнитивная модель «природа – человек», которая выявляет латентную аналогию: как друзья помогают человеку, так и планеты помогают Овнам в решении их дел. Метафора здесь служит инструментом мифологизации науки, переводя астрономические явления в плоскость субъективно-эмоционального переживания. Нужно отметить, что подобные метафоры легко поддаются трактовке в силу их обыденности, почти стертости.

Во втором примере – *придаст делам Овнов необходимое ускорение* – за основу метафоризации принимается физическая величина. Ускорение – это измеримый, объективный процесс, величина которого высчитывается по конкретной формуле [5, с. 56, с. 316]. Вместо наименования материального объекта, которому можно придать ускорение, здесь выступает абстрактное существительное *дела*. *Область-источник* – физическое движение, *область-цель* – социальный процесс «по своему существу не связаны между собой, поэтому метафора позволяет осуществить "концептуальный скачок" из одной познавательной области в другую» [5, с. 57].

Подобного рода пример может быть основан также на другой физической величине, такой как вес: *Сегодня отличный момент разгрузить себя немного: Рыбам стоит предпринять решительную попытку сложить с себя часть обременяющих полномочий* [18]. В этом случае избавление от лишней массы приводит к физическому и моральному облегчению.

Так или иначе, метафора в приведенных примерах позволяет реципиенту использовать общедоступные образы для трактовки текста и выступает необходимым механизмом всестороннего осмысления тех сущностей, которые человек не может осмыслить посредством собственной перцептивной системы. Во всех подобных случаях эксплуатируется авторитет научных символов с целью придать прогнозу достоверность и убедительность на псевдонаучной основе: *Венера делает точный тригон на Марс – сбой в эмоциях; Транзитный Сатурн в Овне предлагает вызовы, которые можно преодолеть, но только через стойкость, правила, правила, упорство и умение балансировать между личными амбициями и глобальными задачами; Самое громкое прохождение Лилит по АС [асценденту – прим. наше. – А.М.] или личным планетам, Упр 1 Дома. Вас может занести в конфликты на ровном месте, сложно чувствовать*

границы, а **инстинкты** самосохранения могут и вовсе **отключиться** [20]. Тригон в астрологии и в астрономии обозначает угол между планетами в 120 градусов [7, с. 65] (в астрономии это просто геометрическое положение, но в астрологии ему приписывают **мистическое влияние**), а словосочетание *точный тригон* создает имитацию научной точности. Транзитный Сатурн является реальным движением планеты, но в астрологии оно приобретает символический смысл испытаний и ограничений. Еще один плод астрологии – это *Лилит* (черная Луна). Научного объяснения данному явлению нет, но в пабликах астрологов можно найти следующее: «Лилит была первой сотворенной женщиной вместе с Адамом, и именно она воплощает в себе непокорность, власть, сексуальность и чарующую притягательность, но став королевой Аида, ворвалась во все тяжкие: зависть, соблазны, ревность, роковые страсти и насилия...» [20]. Это значит, что помимо заимствованных научных терминов в астрологии фигурируют и специфические астрологические понятия, выдаваемые за научные термины. Так или иначе, они тоже объясняются посредством метафор. Так, метафоры *сбой в эмоциях* и *инстинкты могут отключиться* отсылают нас к сбою или прекращению в работе техники; *транзитный Сатурн со своими вызовами* является аллюзией жизненных испытаний. Такая метафорическая система эффективно выполняет убеждающую и объяснительную функции, несмотря на отсутствие научных оснований у описываемых явлений.

Все вышесказанное позволяет говорить, что метафора упрощает сложные астрологические (даже квазинаучные) концепции благодаря объяснению планетарных влияний через бытовые аналогии.

Другой значимой функциональной особенностью метафоры в тексте гороскопа является **создание ею панорамного образа**, позволяющего воспринимать содержащиеся в прогнозе рекомендации целостно: *Рыцарское настроение заставляет сегодня Овна защищать слабых, спасать угнетенных и раздавать деньги нуждающимся* [18]; *В этот день Деве не стоит оставаться в тени: ваше место на баррикадах... Гороскоп сегодня предлагает не стесняться в желаниях и стремлениях, и, получив поддержку, смело штурмовать желанные крепости* [17]; *Как и любой воин добра, Стрелец сегодня может ненароком снести две-три неповинные головы, а потому гороскоп советует всё же умерить амплитуду карающего меча: не заденьте в запале невинных* [17]. Подобные употребления заменяют абстрактные понятия (*настроение, воинственность*) на конкретные визуальные образы (*рыцарь, баррикады, крепость, меч*). Кроме того, через метафорические образы проявляется интенция автора повлиять на подсознание реципиента, привлечь его к данному конкретному прогнозу, а не к гороскопам конкурентов: «любой массмедийный источник гороскопов претендует на авторитет и правдоподобность в сфере прогностических продуктов и стремится реализовать их посредством ряда коммуникативных приемов» [10, с. 80].

Метафорическому переносу могут подвергаться совершенно противоположные с точки зрения коннотации понятия, в этом случае «между ценностями часто возникают конфликты, а тем самым и между метафорами, связанными с ними» [8, с. 47]: *Однако со стороны ценные указания Овна могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без – на критику без пощады* [20]. Метафора в этом случае эксплицирует не универсальные смыслы *ценные указания – польза* и *прямота – искренность*, а индивидуально-авторские *ценные указания – наказание* и *прямота – беспощадная критика*. В данном случае можно сказать об актуализации семантики преобладания эмоционального над рациональным. Функция гороскопа в связи с этим в широком смысле – призыв к контролю эмоций через рефлексию и внутренний контроль. В случае гороскопов подобное «взаимодействие семантически гетерогенных

компонентов, однако, обеспечивает структурно-композиционную и содержательную спаянность всего текста и уравнивает перспективный эффект «обманутого ожидания» при любом сценарии действительного развития событий» [9, с. 80].

В следующем примере речь идет об организации внутреннего мира человека: *Уже в январе-феврале вы ощутите, что пора **провести ревизию ценностей**: отправить в утиль отжившие идеи и тормозящие установки* [20]. Для реципиента проводится аналогия, например, с вещами гардероба, которые можно перебрать, обновить и адаптировать к современным модным тенденциям. Ценности в этой ситуации овеществляются, воспринимаются как устаревшие, нестабильные, способные к обновлению под влиянием целеполагания личности (*установки*) и ее мировоззрения (*идеи*). Обилие подобным примеров создаются по схожей метафорической модели «уборка вещей → уборка жизненных идей»: *Гороскоп советует начать с **избавления от старых вещей**. Не останавливайтесь, пока не соберете десяток пакетов на свалку. Начните с освобождения личного пространства, задайте темп, и вскоре вы почувствуете силы **освободиться от лишнего балласта и в жизни!*** [17]. Такого рода метафорические модели позволяют провести аналогию построения внутреннего мира с организацией внешнего пространства.

Ключевой функцией метафоры в гороскопе является **эмоциональное воздействие**. Часто носители знака зодиака соотносятся с поведением стихий. Стихийная метафора в гороскопе часто обусловлена его философскими корнями, в соответствии с которыми знаки зодиака соотносятся с водой, огнем, воздухом и землей. Стихийные метафоры всегда прямо или косвенно описывают эмоциональное состояние носителя знака: *Даже маленькая неприятность в пятницу может очень расстроить Льва: в этот день он принимает всё слишком близко к сердцу, и реагирует соответствующе, а потому его коллеги и домашние могут **пережить настоящую бурю*** [17]; *Во вторник уже с утра Водолей почувствует нештучный **прилив энергии*** [17]. Зачастую подобные метафоры воспринимаются в качестве стертых.

Примечательно также, что метафоры в гороскопе единственного знака – Водолея – выбираются не в соответствии с отнесенностью знака к определенной стихии (Водолей – воздушный знак), а подкрепляют прямое лексическое значение, мотивированное значениями производящих основ лексемы: *Вод-о-лей – льет воду*.

Возможно заявить, что описание характера водных знаков зодиака через водные метафоры, а огненных через огненные и т.п. реализует **функцию персонализации гороскопа**. Так, Овен, Лев или Стрелец, читая гороскоп с метафорами огня, принимают его на свой счет, поскольку в описании каждого знака зодиака заложена символика огня: *Стихия Овна – **Огонь** – наделяет его оптимизмом и страстностью; Управляющая планета Льва – ослепительное Солнце, согревающее всех своими лучами. Его родная стихия – **Огонь**, дарящий ему неиссякаемый оптимизм; Стихией Стрельца является яркий **Огонь**, символизирующий страстность натуры во всех проявлениях* [17]. Подобного рода тактики работают и с водой, и с воздухом, и с землей. Таким образом, наряду с индивидуализацией можно наблюдать и **социативность** – создание у носителей определенных знаков зодиака общей концептуальной базы.

Стихийная метафора тесным образом связана с растительной метафорой: *Ну и свежие оригинальные идеи лучше приберечь – в четверг они могут показаться неадекватными. Перед тем как познакомить с ними общественность, Весы должны **дать им взреть** и полностью сформироваться* [17]; ***Чувства** Львов сегодня **расцветают** пышными и красивыми бутонами, **не дайте** случайным прохожим их*

сорвать [16, с. 12]. Чаще всего она эксплицирует эстетическую функцию в гороскопических текстах.

Поскольку гороскоп по своей природе ориентирован на конкретный период времени, в нем можно часто встретить когнитивные метафоры, в семантике которых заложена темпоральность: *Лето для вас – пора любви* [17]. *Лето* в данном примере воспринимается как эмоционально насыщенный период в жизни, сопряженный с отдыхом и романтическими приключениями, знакомствами, которые приводят к образцу цели – любви. Метафора зачастую гипертрофирует время: *Живите настоящей минутой, учитесь искренне радоваться тому, что имеете, и ни о чем не сожалейте* [16, с. 22]. Темпоральная метафора здесь подчеркивает быстротечность времени и параллельно увеличивает длительность минуты до значения слова «настоящее». Овеществление времени можно наблюдать в другом примере: *Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, – это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе* [20]. Так или иначе, характерные метафоры подчеркивают актуальность деления жизненного пути на конкретные временные отрезки, которые можно спрогнозировать и подчинить «удачному» сценарию. В этом и в том числе заключается манипулятивная функция метафор в гороскопе.

Стоит выделить безусловную ценность концептуальной метафоры: она обнаруживает парадоксальность механизмов познания по отношению к понятийным дискурсивным категориям. С некой долей поэтизации можно сказать, что создаваемая метафорой образность в гороскопе призвана преодолевать ограничения и рамки дискурсивно-логических установок, а также языковые рамки: *Овну нужно сдержаться, сохранить лицо, в особенности, если ссора происходит при свидетелях. Poker Face станет лучшим оружием против обидчика* [17]. Так, метафора *Poker Face* зиждется на категориях невербальной коммуникации, а именно на специфическом выражении лица игроков в покер, при котором игроки не демонстрируют абсолютно никакой мимики, чтобы не выдать свои карты.

Наряду с одиночными метафорами в гороскопах можно встретить целые метафорические комплексы. Подобные комплексы позволяют при максимальной латентности ежедневных гороскопов вкладывать в них максимум смысловой нагрузки: *В этот день может состояться судьбоносное знакомство или же Овну поступит нестандартное и неожиданное предложение. Звёздный совет один: в погоне за необычной бабочкой не растопчите любимые розы* [17]. Так, необычная бабочка приобретает значение «редкая возможность, которую хочется использовать», а любимые розы ассоциируются с привычным для реципиента укладом жизни, который он рискует потерять. Семантика судьбы и перемен заменяется материальными сущностями, доступными сенсорному восприятию. Таким образом, гороскоп дает совет не пренебрегать стабильностью ради новизны и сбалансировать мотивацию и осторожность.

Метафорические комплексы в гороскопе системны, они выстраиваются по принципу «образ → инструкция»: *Этот день принесёт вам ветер перемен – лёгкий, но настойчивый. Он может сорвать с места, увлекая в неожиданном направлении, или же мягко наполнить ваши паруса, подталкивая к давно намеченной цели* [17]. Перемены – одна из ключевых тем гороскопа, которая в приведенном контексте ассоциируется с ветром и движением. Движение в данном случае имеет положительную коннотацию, поскольку наполненные паруса эксплицируют значение поддержки и удачи. Гороскоп в

этом случае через метафору реализует терапевтическую функцию, поскольку уверяет реципиента в благополучном развитии жизненных событий.

Основаниями метафоризации чаще всего выступают культурные архетипы. Так, бабочка символизирует мимолетность в восточной традиции, роза – символ любви и красоты в европейской культуре, а паруса – это аллюзия на морские путешествия и жизненный путь. Метафора в том числе позволяет выразить имплицитную директиву через контраст образов: бабочка = мимолетное, розы = стабильное; ветер = переменное, давно намеченная цель = постоянное.

Проанализированные примеры демонстрируют, как метафорические комплексы создают сюжетные арки внутри гороскопического текста, превращая его в мини-нарратив с завязкой (описанием ситуации) и развязкой (советом, рекомендацией, инструкцией к действию).

Повествование, построенное на метафорах, может выглядеть и подобным образом: *Сегодня Овнам любовь вскружит голову и отключит их от реальности. Именно поэтому многие задачи и дела забуксуют. Старайтесь все же выныривать из моря романтики, чтобы решать проблемы* [20]. Ежедневные прогнозы как правило строятся на основе контраста личной жизни и карьеры, что в полной мере отражено в данном контексте. Так, метафора *любовь вскружит голову* сочетает 2 типа: антропоморфный и физиологический. Образ источник – ощущения головокружения и потери координации человека, подвергнутого круговому вращению; область цель – состояние влюбленности, при котором человек теряет контроль. Подкрепляет семантику потери ориентации и технологическая метафора *отключить от реальности*, образом-целью которой является утрата связи с рациональным миром. В то же время, метафора *дела забуксуют* (технологический тип) построена на вращении предмета, но уже безрезультатного и бесполезного. Образ-цель – застой в делах, отсутствие прогресса. Именно поэтому гороскоп советует вернуться в реальность посредством метафоры *вынырнуть из моря романтики*: образ-цель – необходимость вернуться к рациональному поведению, чтобы восстановить баланс. Иными словами, многочисленные примеры гороскопа демонстрируют следующую закономерность: если все получается в личной жизни, то начинаются проблемы в делах, и наоборот.

Подобное противопоставление можно наблюдать и в стилистической окраске используемых метафор. Если метафоры *вскружить голову, отключиться от реальности и море романтики* имеют некий флер романтизма, то сочетание *дела забуксуют* стоит причислить к метафорам нижнего регистра. В случае гороскопов подобное «взаимодействие семантически гетерогенных компонентов, однако, обеспечивает структурно-композиционную и содержательную спаянность всего текста и уравнивает перспективный эффект "обманутого ожидания" при любом сценарии действительного развития событий» [9, с. 80]. Интерпретация метафорических скоплений в рамках одного текста происходит только при возможности и способности реципиентов задействовать все виды знаний – от научных до культурных. Этот факт обуславливает более частое употребление одиночных или парных метафор, нежели комплексов.

Заключение. Проведенное исследование метафоры в текстах гороскопов позволило выявить ее ключевую роль в организации архитектоники краткосрочных прогнозов, которые отличаются своей лапидарностью на фоне семантической емкости. Метафора выступает не просто стилистическим приемом, а когнитивным инструментом, обеспечивающим в первую очередь освоение абстрактных астрологических концептов и концепций, астрологической терминологии через знакомые бытовые образы и артефактные модели. Эмоциональное воздействие,

безусловно, доминирует в гороскопе с точки зрения коммуникативного намерения, поэтому аналогичная функция метафор встречается повсеместно за счет стихийных, метафизических, культурных и т.п. ее разновидностей.

Убеждение и мягкая (подчеркиваем) манипуляция эксплицируется через создание запоминающихся метафорических комплексов, которые проецируют универсальные сценарии, учитывающие индивидуальный опыт читателя. Метафора в гороскопах не просто украшает текст, а конструирует особую реальность, где астрономические явления становятся частью персональной истории читателя. В то же время, метафорические модели становятся опорами целых сюжетов, приближенных к художественным. Это подтверждает тезис о метафоре как фундаментальном механизме человеческого мышления, проявляющемся даже в специализированных дискурсах.

Таким образом, метафора в гороскопах системна и подчиняется когнитивным закономерностям. Ее функции выходят за рамки образности, включая прагматику и психологическое воздействие. Перспективы исследования видятся нами сопоставительном анализе метафор в гороскопах разных культур, а также в экспериментальной проверке эффективности метафорических моделей на восприятие прогнозов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акай О.М. Эмоциональный графокод как семиотический феномен: от эмодзи до визуальных символов / О.М. Акай // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 5–19. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15300563>.
2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – 2. изд., испр. – Москва: Яз. рус. культуры, 1999. – 895 с.
3. Берестнев Г.И. Слово, язык и за их пределами: Монография / Г.И. Берестнев. – Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2007. – 358 с.
4. Берестнев Г.И. Язык и когнитивная структура пророческих текстов: Античность и русское православие: монография / Г.И. Берестнев, Я.А. Киреева. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2018. – 221 с.
5. Большая советская энциклопедия / гл. ред. О.Ю. Шмидт. – М.: Советская энциклопедия. Т. 56: Украинцев – Фаянс. – Москва, 1936. – 718 с.
6. Брайтлинг М.С. Метафора в индивидуально-авторской картине мира Т. Моррисон: диссертация ... кандидата филологических наук / М.С. Брайтлинг. – Санкт-Петербург, 2024. – 203 с.
7. Вронский С. Классическая астрология в 12 томах. Том 1: Введение в астрологию / С. Вронский. – М.: Издательство ВШКА, 2003. – 116 с.
8. Зарипов Р.И. Когнитивные аспекты метафорического моделирования в политическом дискурсе: на материале французских политических метафор образа России: диссертация ... кандидата филологических наук / Р.И. Зарипов. – Москва, 2015. – 262 с.
9. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон; пер. с англ.; под ред. и с предисл. А.Н. Баранова. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
10. Мубаракшина А.М. Суггестивный потенциал гороскопического текста / А.М. Мубаракшина // Филология и культура. *Philology and Culture*. – 2021. – №1(63). С. 77–83. DOI: 10.26907/2074-0239-2021-63-1-77-83
11. Попова З.Д. Очерки. По когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж, 2001. – 191 с.
12. Розанова Н.Ф. Метафоризация морально-ценностных концептов в художественном творчестве Г. Флобера: диссертация ... кандидата филологических наук / Н.Ф. Розанова. – Москва, 2023. – 202 с.
13. Сегал Н.А. Метафорический образ водного транспорта в текстах русскоязычных политических СМИ / Н.А. Сегал // Филология и человек. – 2018. – № 1. – С. 31–43.
14. Фрумкина Р.М. Самосознание лингвистики – вчера и завтра / Р.М. Фрумкина // Известия РАН. – Сер. лит. и яз. – 1999. – Т. 58. – № 4. – С. 21–28.
15. Чересюк П.А. Метафора в художественной прозе Л.Н. Толстого: лингвокреативный и прагматический аспекты: диссертация ... кандидата филологических наук / П.А. Чересюк. – Белгород, 2021. – 172 с.
16. Чудинов А.П. Очерки по современной политической метафорологии: Монография / А.П. Чудинов; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2013. – 176 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

17. Астросовет. Гороскопы. – ООО «Питер-МедиаПресс». – 2025. – № 4 (117). – 66 с.
18. Гороскопы 365 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://goroskop365.ru/> (дата обращения: 19.05.25).
19. Дарья. Гороскоп. – ООО «ИД «Пресс-Курьер»». – 2025. – № 4 (200). – 65 с.
20. Негрей Елена. Астрология для всех // Telegram [Электронный ресурс]. – Режим доступа: t.me/astropeople (дата обращения: 19.05.25).
21. Рамблер / гороскопы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://horoscopes.rambler.ru> (дата обращения: 19.05.25).
22. 1001 Гороскоп [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://1001goroskop.ru> (дата обращения: 19.05.25).

REFERENCES

1. Akaj O.M. (2025). Emocional'nyj grafokod kak semioticheskiy fenomen: ot emodzi do vizual'nyh simvolov [Emotional graphocode as a semiotic phenomenon: from emojis to visual symbols]. Vestnik Doneckogo nacional'nogo universiteta. Seriya D. Filologiya i psihologiya, No 3, 5–19. doi.org/10.5281/zenodo.15300563 (In Russian).
2. Arutyunova N.D. (1999). Yazyk i mir cheloveka [Language and the human world]. Moskva: Yaz. rus.kul'tury, 895 p. (In Russian).
3. Berestnev G.I. (2007). Slovo, yazyk i za ih predelami [Word, language and beyond]. Kaliningrad: Izd-vo RGU im. I. Kanta (In Russian).
4. Berestnev G.I., Kireeva Ya.A. (2018). Yazyk i kognitivnaya struktura profeticheskikh tekstov: Antichnost' i russkoe pravoslavie [Language and cognitive structure of prophetic texts: Antiquity and Russian Orthodoxy]. Kaliningrad: Izd-vo BFU im. I. Kanta (In Russian).
5. Shmidt O.Yu. (Ed.) (1936). Bol'shaya sovetskaya enciklopediya. 56: Ukrainev – Fayans. Moskva. (In Russian).
6. Brajting M.S. (2024). Metafora v individual'no-avtorskoj kartine mira T. Morrison [Metaphor in an individual author's worldview by T. Morrison]: dissertatsiya ... kandidata filologicheskikh nauk. Sankt-Peterburg. (In Russian).
7. Vronskij S. (2003). Klassicheskaya astrologiya v 12 tomah. Vvedenie v astrologiyu. Tom 1 [Classical astrology in 12 volumes. An introduction to astrology. Volume 1]: Izdatel'stvo VShKA; Moskva (In Russian).
8. Zarirov R.I. (2015). Kognitivnye aspekty metaforicheskogo modelirovaniya v politicheskom diskurse: na material francuzskikh politicheskikh metaphor obraza Rossii [Cognitive aspects of metaphorical modeling in political discourse: based on the French political metaphors of the image of Russia]: dissertatsiya ... kandidata filologicheskikh nauk. Moskva. (In Russian).
9. Lakoff Dzh., & Dzhonson M. (2004). Metafori, kotorymi my zhivem [Metaphors that we live by]: Per. s angl. / Pod red. i s predisl. A.N. Baranova. M.: Editorial URSS. (In Russian).
10. Mubarakshina A.M. (2021). Suggestivnyj potencial goroskopicheskogo teksta [Suggestive potential of the horoscopic text]. Filologiya i kul'tura. Philology and Culture, 1(63), 77–83. DOI: 10.26907/2074-0239-2021-63-1-77-83 (In Russian).
11. Popova Z.D., & Sternin I.A. (2001). Ocherki. Po kognitivnoj lingvistike [Essays on cognitive linguistics]. Voronezh (In Russian).
12. Rozanova N.F. (2023). Metaforizatsiya moral'no-cennostnykh konceptov v hudozhestvennom tvorchestve G. Flobera [Metaphorization of moral and value concepts in the artistic work of G. Flaubert]: dissertatsiya ... kandidata filologicheskikh nauk. Moskva (In Russian).
13. Segal N.A. (2018). Metaforicheskij obraz vodnogo transporta v tekstah russkoyazychnykh politicheskikh SMI [The metaphorical image of water transport in the texts of Russian-language political media] // Filologiya i chelovek, 1, 31–43 (In Russian).
14. Frumkina R.M. (1999). Samosoznanie lingvistiki – vchera i zavtra [Self-awareness of linguistics – yesterday and tomorrow]. Izvestiya RAN. Ser. lit. i yazyk, 58 (4), 21–28 (In Russian).
15. Cheresyuk P.A. (2021). Metafora v hudozhestvennoj proze L.N. Tolstogo: lingvokreativnyj i pragmaticheskij aspekt [Metaphor in the fiction of Leo Tolstoy: linguistic, creative and pragmatic aspects]: dissertatsiya ... kandidata filologicheskikh nauk. Belgorod (In Russian).
16. Chudinov A.P. (2013) Ocherki po sovremennoj politicheskoy metaforologii [Essays on modern political metaphorology]. Ekaterinburg (In Russian).

Поступила в редакцию 20.05.2025 г.

METAPHOR IN HOROSCOPIC TEXT: FUNCTIONAL ASPECT

A.M. Mubarakshina

The article examines metaphors in modern horoscopic texts from the perspective of cognitive linguistics. Based on the analysis of 200 contexts, it was found out that the main functions include nominative-figurative, emotive-influencing, manipulative, discourse-forming, aesthetic functions, as well as the function of simplifying astrological concepts. In other words, metaphors make the horoscope text simple and attractive to the reader, arouse emotional interest, endow it with a variety of interpretations and bring it closer to a work of fiction. The author follows the integrative approach combining methods of cognitive linguistics, discourse analysis, and conceptual research. It is proved that metaphorization in horoscopes is based on universal cognitive models («nature→man»; «things→man», «image→instruction», etc.), but is implemented through culturally specific linguistic forms. A special attention is paid to metaphorical complexes – detailed systems of interconnected images that create a holistic picture of the forecast. The work contributes to the study of the mechanisms of secondary nomination in esoteric discourse.

Key words: Russian language, horoscopic text, conceptual metaphor, linguistic metaphor, metaphorical model, functioning, astrological concepts, everyday analogies, imagery, personalization, sociability, aesthetics, manipulation, semantic capacity.

Мубаракшина Анастасия Михайловна.

Кандидат филологических наук, доцент.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Российская Федерация.

Доцент кафедры контрастивной лингвистики.

ORCID 0000-0002-2595-1254.

E-mail: blondy010888@mail.ru.

Mubarakshina Anastasiya Mikhailovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.

Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russian Federation.

Associate Professor at Department of Contrastive Linguistics.

ORCID 0000-0002-2595-1254.

E-mail: blondy010888@mail.ru.